

ALTINORDU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TASBAŞI

3 YIL: 3 SAYI: 3 ARALIK 2023 3

EĞİTİM
KÜLTÜR
SANAT VE
EDEBİYAT
DERGİSİ

3

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TASBAŞI
Eğitim Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
Yıl: 3 Sayı: 3 Aralık 2023

İmtiyaz Sahibi
Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adına
Onur BEKYÜREK

Genel Yayın Yönetmeni
Tuna ESELİOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Şenol ESMER

Yayın Kurulu
Dr. Yavuz Selim UĞURLU
Dr. Hatice GÜLPINAR
Tuna ESELİOĞLU
Deniz GENÇTOPRAK

Dizgi-Grafik ve Kapak Tasarım
Deniz GENÇTOPRAK

Baskı Tarihi
Aralık 2023

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
Yılda Bir Defa Yayınlanır

Basım Yeri
Gece Kitaplığı

ISSN Numarası
2980-0242

Yazışma Adresi
Karşıyaka Mahallesi, Atatürk Bulvarı Kat.2 No.336E
52200 Altınordu/ORDU

E-Posta
altinorduozelburo@gmail.com

“Taşbaşı Eğitim Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi”
Ordu/Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınıdır.
Para ile satılmaz.
Dergideki yazılar, kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Seküler Dindarlığın Uzak Doğudaki Yüzü: Japon Mâneviyatı

Japonya'da, bir dine veya dinî bir harekete mensubiyette zorunluluk bulunmamaktadır. Genel anlamda bir dine veya dinî harekete mensup üyeler, diğer din veya dinî toplulukların ritüellerine ve törenlerine katılabilmekte, Şinto ve Budist tapınaklarını ziyaret ederek dua edebilmekte ve o dinin müntesibi olabilmektedirler

Latince saeculum kökünden gelen, *bu çağ* veya *şimdiki zaman* anlamında birleşik bir kelime olan *seküler*, zaman-mekân ilişkisindeki ânı ifade etmektedir. Bu anlamıyla kelime, iki yöne işaret etmektedir. İlki, içinde bulunulan zaman diliminin karakteristiğini, ikincisi zamanın oluş hâli olan ânı vurgulamaktadır. Her iki anlamıyla da genel olarak içinde yaşanan zaman kastedilmektedir.

İngilizce'de *secular seküler*, "secularization" *sekülerleşme* ve "secularism" *sekülerizm* kullanımlarında kelime, *dünyevî olma*, *dünyâya âit* anlamlarını vermektedir. Seküler, ânı ve ânın özelliklerini sürdüren, yaşanan zaman dilimindeki olayları kapsamına almakla dünyevî olmayı nitelemektedir. Özetle; seküler, dünyayı din dışında bir bakış açısıyla yorumlamak anlamına gelen bir kavramdır. Sekülerleşme ise dünyevîliğe dair süreci, dünyevîleşmeyi ifade etmektedir.

Âdet, durum; cezâ, mükâfat; itaat anlamlarıyla Arapça kökenli *دين Deyn* kökünden masdar veya isim olan *الدين Dîn*, temelde kabul edilen inançlar ve onların uygulamalarını kapsayan bir kavramdır. Bir olgunun din oluşu, *kutsalla ilişkili bir sistem* olarak tanımlanmasına bağlıdır. O halde, *kutsal nedir?* Birincisi; kutsal, sıradan beş duyu ile doğrulanamayan mânevî veya doğüstü varlıklara ve bir güce veya deneyimlere işaret etmektedir. Ruh, Tanrı, bu dünyadan farklı mânevî bir alanve mistik deneyimler veya mânevî aydınlanma yoluyla hissedilebilecek herhangi bir şey, "Kutsal"ın kapsamına girmektedir. İnsanları güçlü bir şekilde etkileyen, düşüncelerini, eylemlerini sürekli olarak yönlendiren ve derin anlamlar veren herhangi bir şeyin ise kutlu olduğu

söylenbilir. Bazı durumlarda belli konular, kelimeler ve kitaplar kutlu olabilmektedir. İnsanların günlük yaşamları Kutsal açısından bir bütün olarak düşünüldüğünde veya Kutsal ile ilgili bir sistem, insanların toplumsal yaşamına dâhil edildiğinde, böyle bir sistem de din olarak adlandırılabilir.

Dindar, bağlı bulunduğu dinin emir ve yasaklarına dikkatle uyan, dinine kuvvetle bağlı olup gereklerini yerine getiren kimse demektir. Diğer bir ifadeyle dindar; mensubu olduğu dinin inanç, ilke, pratik ve sembollerini içselleştirip bunları tutum ve davranışlarında sergileyen kişidir. Buna göre, bir kişinin dindar olduğu vurgulandığında onun kendi inanç alanı hakkında kanaat sahibi olunmaktadır. Çünkü birey, kendi sosyal konumundan hareketle İlahî gerçekliğe bağlanmaktadır. *Dindarlık* ise dindar olma, kişinin herhangi bir dinî yapıya bağlılığı ve dinin emirlerini titiz bir şekilde yerine getirme durumu, kişinin mensubu olduğu dine ait inanç, ibadet ve sembolleri kabul etme, onlara odaklanma ve onlarla meşgul olma derecesi olarak tanımlanabilmektedir.

Seküler Dindarlık ise, insanın dinî tecrübesinin kendisi için biricikliğini öne çıkaran ve bu tecrübeler üzerinden mânevî bir dünya inşâ etme anlamına gelen geniş bir kavramdır. Esasen din; kurumsal bir yapıyı karşıladığından herhangi bir dine inanan kişinin, inandığı dinin belirlenmiş davranış kurallarına uyması beklenmektedir. Dolayısıyla bu kurallar bütünü, dindarın toplumsal davranışları için belirleyici olsa da seküler eğilimlere sahip bir “dindar” için bireysel olarak inancın tecrübe edilebilir olması ön plandadır. Bu ise benzer inanç, nesne, olay ve uygulamaları, kişinin, kurumsal dinin sunduğu “divinization” *kutsallaşma* veya “sacralization” *kutsallaştırma* dışında dinî-tecrübî olarak yeniden anlamlandırması demektir. Buna “re-sacralization” *yeniden kutsallaştırma* denmektedir.

Sekülerleşme Teorisi

Sekülerleşme teorisi, 1950’lerde ve 1960’larda din bilginleri ve din sosyologları arasında hâkim olmuştur. Onlar, modernleşme ve rasyonalizasyon sürecindeki gelişmelerle birlikte

dinlerin etkisinin azaldığını ve gelecekte daha da azalacağı düşüncesi üzerine tartışmışlardır. 1960-1970’lerde Bryan Wilson ve Peter Berger, Sekülerleşme teorisini savunmuşlardır. Bununla birlikte, 1980-1990’larda bu teorisinin destekleyicileri sayıca azalmıştır. Bununla birlikte, daha fazla insan modernleşme sürecinde dinlerin etkisinin belirli bir aşamada zayıfladığını düşünse de sekülerleşme, doğrusal bir şekilde ilerlememiştir. Bunun yerine *kutsala dönüşün gerçekleşeceği* görüşü daha da güçlenmiştir. Böylece *kutsallaştırma* veya *yeniden kutsallaştırma* gibi terimler kullanılmaya başlanmıştır.

Yeniden Kutsallaştırma, üç açıdan gözlemlenebilmektedir. *Birinci görüş*, geleneksel dinlerin yeniden canlanmasıdır. İslâm ülkelerinde dinî normlara uygun yaşama eğilimi güçlenmiştir. Şimazono Susumu’ya göre, İran Devrimi (1979), böyle bir eğilimin ilk ifadesi olmuştur. Hindistan’da Hindu milliyetçiliği güç kazanmış ve İsrail’de dinî partiler daha da güçlenmiştir. Bu partilerin gençler arasında desteği artmıştır. Sözelimi, Amerika’da Evanjelik Hıristiyanlığı gençleri bir dereceye kadar kendisine çekmiş ve böylece siyâsî bir güç kazanmıştır.

İkinci görüş, sanayileşmiş ülkelerde daha belirgin bir maneviyatın yükseldiğidir. Bu ülkelerde sayıları giderek artan birçok insan; sekülerlik ya da rasyonalizmi takip etmek yerine, aşkın’a atıfta bulunan yaşam tarzlarını ve zihniyetleri tercih etme eğilimi göstermektedir. Onlar, ruh hallerini açıklamak için din terimini kullanmaktan kaçınmakta ve geleneksel dinî gruplara karşı rahat hissetmemektedirler. Bir liderin takipçilerinden oluşan ortak bir toplum oluşturmak yerine, mânevîyatı bireysel olarak istedikleri gibi geliştirmeyi ve ilişkileri zayıf gruplara katılmayı tercih etmektedirler. Onların çoğu kendilerini dinî değil, mânevî olarak görmektedirler.

Üçüncü görüş, hayatlarına din ve mânevîyatın getirilmesini gerekli gören, fakat, modern kamusal alanda sekülerliğin bulunması gerektiğine inanan insan sayısının arttığıdır. Onlar; genellikle tıbbî bakım, hemşire bakımı, eğitim ve psikolojinin bilgi ve uygulama sistemlerinin ilişkili olduğu hastanelerde ve okullarda çalışan insanlardır.

Modern varsayımda bu kurumlar, dinlerden ve mânevîyattan uzak kendi işlevlerine sahiptirler. Ancak sözü edilen kurumlarda çalışanlar, aslında din ve mânevîyattan ayrılamamaktadırlar. Örneğin; ölüm tehlikesi olan hastalar için hemşire hizmeti veren hastaneler ve diğer sağlık kurumları, ölüme yakın hastaların mânevî acılarıyla yüzleşmek; ve belli bir dine dayanmayan mânevî yardım vermek durumunda kalmaktadırlar. Sekülerliği ilke olarak benimseyen kurumlar, eğer hizmet verdikleri bireyin hayatında dinî veya mânevî deneyim vazgeçilmezse, faaliyetlerine mânevî bir boyut katmaları gerekmektedir.

Mânevîyat Nedir?

Mânevîyat nedir? Mânevîyat, insan kontrolünün ötesinde olan ve Kutsal'la ilişkilendirilen bir eşya, bir özellik veya insan mistik deneyimini dışı vuran, dinin anlaşılması için kullanılan bir terimdir. Japoncada, 冷靜 (Reisei) *Zihin Huzuru/Dinginliği* ve 精神性 (Seijinsei) *Saf Rûhânîlik* terimi, *mânevîyat* terimine anlamca en yakın iki kavramdır. Dinin bireylerin meselesi olduğu kadar, mânevîyatında bireyler aracılığıyla var olduğu veya bireylerde bulunduğu kabul edilmiştir. Her iki kavram da birbirleriyle yakından ilişkilidir. Ancak topluma veya bireylere verilen önem seviyesinin farkı dışında, aynı oldukları söylenebilmektedir. Başka bir ifadeyle dinin var olduğu yerde mânevîyat her zaman mevcuttur. Bir dinin birçok insan tarafından paylaşıldığı yerde, mânevîyatın tartışılmasına gerek görülmemektedir. Bu kapsamda terim, güçlü mânevîyatın, ancak az sayıda insanda bulunduğu dikkat çekmek için kullanılmıştır.

20. yy'ın son çeyreğinden itibaren dinden bağımsız olan bir mânevîyat anlayışı yayılmaktadır. Bu yeni hareket veya kültürel biçim, "New Spirituality" *Yeni Mânevîyat* olarak adlandırılmaktadır. Amerika'daki "New Age" *Yeni Çağ*, Japonya'daki 精神世界 (SeishinSekai) *Mânevî Dünya* ve keder/acı hakkındaki çalışma toplantılarının ve yardımlaşma gruplarının yaygınlaşması yeni mânevîyatın örnekleridir. Yeni mânevîyat, mânevîyatın genellikle dinden ayrı olarak var bulunduğu ve bunun modern yaşama uygun olduğu düşünülmüştür. Bazı insanlar, ölmüş

yakın(lar)ıyla mânevî etkileşime maruz kalarak fazla enerji harcarken geleneksel dinler tarafından öğretilen, ölüm sonrası dünyada var olan kurtuluş öğretilerine iknâ olmuş değildiler. Diğerleri ise psikolojinin ve psikolojik terapinin, kişinin bilincinin derinliklerindeki mânevî etkileşimi daha doğru bir şekilde bir kez daha kavramasına yardımcı olabileceğini ve kendilerinin hâli hazırda olduklarından daha yüce bir yolda adımlar atabileceklerini düşünmektedirler. Bu insanlar geleneksel dinleri, özellikle kurtuluş dinlerini takip etmeyi zor bulmaktadırlar. Mânevîyata yönelik güçlü bir ilgiye sahip olmakta ve kendilerini mânevî olarak görmekteyiz.

Aslında "din" ve "mânevîyat" birbirlerinden bağımsız kavramlar olmasa da seküler anlamdaki mânevîyat, mevcut dinî geleneklerin dışında yeni bir mânevîyattır. Dinin kapsadığı mânevîyata göre daha belirgindir. Peki mânevîyat, dinî olmayan bir şey olarak tanımlanabilir mi? Böylesi bir soru din terimini sınırlamakta ve çeşitli din biçimlerinin karşılaştırılmasına imkân vermemektedir. Her iki terim de *insanların kutsal ile olan ilişkisiyle* ilgilidir. Bu ilişki, dinde bir sistemin kuralları olarak görülürken mânevîyat sözkonusu olduğunda bireysel deneyim, tabiatın yönleri olarak görülmektedir. Geçmişte din, *kurumsal bir sistem* olmasıyla, insanlar tarafından dikkat çekici olmuştur. Ancak günümüzde, *bireysellik* ve *mânevîyat* daha güçlü bir vurguya sahiptir. Bu değişimde de her iki bakış açısı da eş zamanlı görülmektedir. Bu anlamda, dinin var olduğu yerde mânevîyat; mânevîyatın var olduğu yerde de dinin olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle, yeni mânevîyat şekilleri de geniş anlamda din kapsamında kabul edilebilmektedir.

Kurtuluş Dinleri ve Seküler Mânevîyat

Dinî canlanma fenomenlerini ve dünyadaki mânevîyatın yükselişini anlamak için *din* ve *mânevîyat* gibi terimlerin, din ve dinî olanları nitelendirme rolünün açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 19. yy.dan beri *din* terimi, dünyanın farklı yerlerinde Hıristiyanlıktan farklı fenomenleri ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Bunun dışında, objektif açıdan din teriminin uygulanmasının kolay olmadığı bağlamlar

da bulunmaktadır. Sözelimi, Yahudilik, Konfüçyüsçülük ve İslâm *birer din veya sosyal sistem midir?* Bununla birlikte Japonya ve Hindistan'da sırasıyla Şintoizm veya Hinduizm'i semitik-kurumsal bakışa uygun bir din olarak adlandırmak için ciddi bir ısrarın bulunduğu da ifade edilmelidir.

Budizm, Hıristiyanlık ve İslâm, dünya çapında takipçileri olduğu için dünya dinleri olarak kabul edilmektedirler. Bununla birlikte, bu dinler *kurtuluş dinleri* olarak da bilinmektedirler. Kurtuluş dinleri, insanları farklı bir boyuttaki yüce bir varlığa (veya güce) atıfla, insanların üstesinden gelmelerinin zor olduğu engellere sahip olduklarını fark etmeye teşvik etmekte, bu engelleri aşmanın bir yolu olduğunu öğretmektedirler. Bu açıdan zorlu bir durumdan kaçmak/sakınmak *kurtuluş* anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bu tasnifteki dinler, *kurtuluş* kavramıyla birlikte *acı çekme* tecrübesine odaklanmışlardır.

Budizm'de insanların kendilerini acı çekmekten kurtaramamaları, onlar için temel bir engeldir. Gotama Buda'nın aydınlanmaya ulaştıktan sonra ilk vaazında, bunu *Dört Asil Gerçek* açısından açıkladığı söylenmektedir. Bunların birincisi, insan hayatı acıyla doludur (*Acı Gerçeği*). İkincisi, acı arzulanan şeylere sonsuz bağlılıktan kaynaklanmaktadır (*Acı Çekmenin Nedeni*). Üçüncüsü, kişi bu arzulu bağlılıkların durdurulması vasıtasıyla aydınlanma aramalıdır (*Arzunun Söndürülmesi İsteği*). Dördüncüsü, kişi (*Acı Çekmenin Kesilmesine Yol Açan*) sekiz dilimli yolu uygulamalıdır. Budizm'de amaç acıyı aşmaktır. Zihnin bu durumuna *aydınlanma* denmektedir. Sonuç olarak, *Nirvana* (ortaya çıkan arzu ateşinin yenilmesi), kurtuluşun başka bir ifadesidir.

Kurtuluş dinlerinin özelliklerini taşıyan 天理教 Tenrikyō *Tenri Öğretisi*, 1838'de Kutsal'la buluşma tecrübesi yaşadığına inanılan Nakayama Miki tarafından kurulmuş bir Japon dinî hareketidir. Japon dinî hareketleri, ortaya çıktıkları coğrafya dışında yayılmadıklarından dünya dinleri olarak sınıflandırılmamışlardır; ancak kurtuluş dinlerinden sayılmışlardır. Tenrikyō takipçileri her gün sabah ve akşam 御神楽歌 Mikagura Uta *Kagura Şarkısı* adlı duanın sözlerini elleriyle işaret eşliğinde bir melodiyle

söylemektedirler. Bu duadaki standart cümle *lütfen kötülüğü silerek bizi kurtar* duasının dediği, 天理王命 *Tenri Ōno Mikoto*'dur. Bu, bir kişinin kalbini kötü düşüncelerle kirlettiği ve kötü davranışların-doğuştan geldiğine inanılan iyilik işlevini önleyerek- kalbinde biriktiği anlamına gelmektedir. Tenrikyō'da kötülük, genellikle toza benzetilmektedir. Toz silinip kalp temizlendiğinde takipçiler, günlerini mutlulukla geçirebilmektedirler. Buna iç huzur denmekte, kişinin bulunduğu durumu anlatması açısından ise *kurtuluş* terimiyle aynı anlama gelmektedir.

Kurtuluş dinlerinde *kötülük*, *acı* ve *günah* insanların engelleri olarak kabul edilmektedir. İnsan tecrübesinde yaşanan kötülük ve acılara sadece insanların neden olduğu düşüncesi, bireylerin yaşamında zihinlerinde net değildir. Bu da insanları bu kötülük ve acıların tabiatan ve bazı görünmez varlıklardan -tanrısal/kutsal bir uyarı olarak- geldiği inancına yönlendirmektedir. Burada önemli olan şey, insanların günahlarını Tanrıya itiraf etmeleri, tövbe etmeleri, Tanrıdan özür dilemeleri veya günahlarını ayıplamaları ve günahlarından kurtulmaya çalışmalarıdır. İnsanların gerçekleştirmeye eğilimli olduğu kötülük veya günah, başkalarının acı çekmesine neden olmaktadır. Çoğu durumda bu, şiddet anlamına gelmektedir. Kurtuluş dinleri; bu nedenle kötülük, acı ve dahası şiddet ile ilgili dinler olarak tanımlanabilmektedirler.

Japon Mâneviyatı

Günümüzde dünyada, özelde Japonya'da, salt sekülerlik konusunda şüpheli olan insanlar artmaktadır. İnsanlar, dinî mâneviyata yönelmektedirler. Bununla birlikte, birçok seküler insan da kurtuluş dinlerinin kabul edilemeyeceğini düşünmektedir. *Yeni mâneviyat* böyle düşünen insanlar arasında ilgi çekmektedir. Öyleyse, *dinden mâneviyata* ve özellikle de *kurtuluş dininden mâneviyata* yöneliş, ivme kazanacak mıdır? Yeni mâneviyatın gelişimine etki eden birçok etken olduğu için bu ivme gerçekleşmeyebilir.

Kurtuluş dinleriyle karşılaştırıldığında yeni mâneviyat, kötülük ve ölüme dair eskatolojik bir yapıdan yoksundur. Kurtuluş dinleri, kötülüğün tamamen üstesinden gelindiği ve ölümün

ötesinde sonsuz bir yaşamın olduğu bir dünyayı anlatmaktadırlar. Susumu'ya göre, insanlar, buna tam bir teslimiyetle inansalar da "Ölümün ötesinde bir şey yok mu?", "Neden zor durumlarda insanlar acı çekmeye devam ediyor?" veya "Neden günahattan kaçamıyorum/sakinamiyorum?" gibi sorular sormaya devam etmektedirler. Ancak, yeni mâneviyat da kötülük ve ölüm sorularına her zaman açık cevaplar sunmamaktadır. Bir kişi, kurtuluşa inanmadığı sürece, kötülüğe ve ölüme dair nihâi cevabın sağlanamayacağını kabul etmek zorunda kalacaktır. Kötülük ve ölüm karşısında insanlar, doğal olarak kurtuluş dinlerinin sunduğu nihâi bir cevaba ihtiyaç duyabilmektedirler. Bu durum, Japonlarda dine, dindarlığa ve mâneviyata dair yaklaşımları çeşitlendirmektedir.

Japonya'da, bir dine veya dinî bir harekete mensubiyette zorunluluk bulunmamaktadır. Genel anlamda bir dine veya dinî harekete mensup üyeler, diğer din veya dinî toplulukların ritüellerine ve törenlerine katılabilmekte, Şinto ve Budist tapınaklarını ziyaret ederek dua edebilmekte ve o dinin müntesibi olabilmektedirler. Böylece, Japonlar; bir dinin veya dinî hareketin müntesibi olmaları için dinî, geleneksel, ailevî ve kültürel değerlerinden vazgeçmeleri gerekmemekte, diğer inanç ve dinî uygulamaları kabul edip uygulayabilmektedirler. Örneğin, bazı Japonların yakınlarının cenaze törenlerini Budist tapınaklarında yaptıkları ya da Budist Japonların 初詣 Hatsumode Yeni Yılın İlk Tapınak Ziyareti gibi yıllık ritüel zamanlarında Şinto mâbetlerini ziyaret ettikleri yaygın olarak görülmektedir.

Japon dinleri, müntesiplerini bedenî ve ruhî yaşamlarında bütünlüğün temel alındığı bir din anlayışına yönlendirmiştir. Bunu sağlayan temel, Şintoizm'dir. Bu din, semitik din geleneğinden farklı bir misyon, eskatoloji, soterioloji ve

litürjiye sahiptir. Japonların geleneksel inançlarını barındıran bu dinde, mensuplarının farklı bir dine dair inançları benimsemelerine yönelik bir engel bulunmamaktadır. Ancak bu durum diğer din ve/veya inançların olduğu gibi kabul edilmesi olarak anlaşılmalıdır. Onlar, diğer inançları bir anlamda yerlileştirerek hayatlarına dâhil etmektedirler. Bu ise, kapsayıcı-çoğulcu bir din düşüncesini beslemektedir.

Modern Japon halkının din veya inançla pek ilgilenmediği söylenmektedir. Ancak bu durum, Japon toplumunun dine bakışıyla anlaşılabilir. Japonya'da bazı gazete veya kurumlar, modern insanların dinî tutumları üzerine çeşitli araştırmalar yaparak sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Sözelimi, Japonya'daki İstatistiksel Matematik Enstitüsü Ulusal Karakter Araştırma Komitesi'nin araştırma sonuçlarına göre Japonya nüfusunun sadece %30'u kurumsal bir din inancına sahiptir. Yine bu ankete katılan Japonların yaklaşık %70'i de bireysel mâneviyata

sahip olduklarını söylemektedirler. Ayrıca, Kültür İşleri Ajansı'nın her yıl yayınladığı 宗教年間 Shūkyōnenkan Din Yılığında dine inananların sayısı ilginç bir şekilde Japonya nüfusundan fazla çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu veriler; Japonların herhangi bir dine inanmadıkları ya da dine veya dinî şeylere pek ilgi duymadıkları iddiasını geçersiz kılmasının yanında, birden fazla dine veya dinî harekete üye olduklarını göstermektedir.

Kurumsal bir dinden ziyade, seküler mâneviyata yönelik bu ilgi; Japonya'daki dinî hareketlerde merkezî bir önemi haizdir. Bu anlamda; onlar ütöpik, umut dolu ve iyimser bir dünya görüşüne sahiptirler. Bununla birlikte, mevcut dünyayı yeni bir çağa ulaştırmaya çalıştıklarını düşünmektedirler. Onlar adaletsiz, yozlaşmış ve materyalist olarak niteledikleri

dünyayı dönüştürmek istemektedirler. Dinî hareketler açısından mevcut dinî, ahlâkî ve sosyal durumun bozuk olduğu ve bu nedenle dinî mâneviyat temelli yeni bir medeniyetin inşâsı söylemleri, potansiyel üyeler için bir çekim noktası olmuştur. Konkōkyō, Tenrikyō ve Ōmotodinî hareketleri dâhil, erken dönemlerden itibaren birçok dinî hareketin öğretilerinde bulunan bu tür eskatolojik temalar, hareketlerin başlangıç dönemlerinde sıklıkla toplumsal bir vurguya sahipken; dinî lider ve üyelerin profili değiştikçe, bireysel mâneviyatın iyileştirilmesine odaklanmıştır.

Günümüz Japon toplumunda insanların çoğunluğu maddî açıdan istedikleri şeyleri rahatlıkla elde edebilmektedirler. Japonların maddî açıdan sıkıntıları olmaksızın hayatlarını sürdürmeleri, onların mânevî açıdan huzurlu olduğu anlamına gelmemektedir. Japonya'da insanlar, modern çağın hastalığı olarak nitelendirilen stresten kaynaklanan psikolojik rahatsızlıklar yaşamaktadırlar. Modern tıp; her ne kadar fiziksel hastalıklara karşı etkili çözüm yolları sunsa da tıbbın, psikolojik rahatsızlıklara karşı aynı etkiyi gösterdiği pek söylenememektedir. Bu hastalıklar; modern Japon toplumunun karşı karşıya olduğu en büyük sorunlar haline gelmiş, gençler başta olmak üzere günümüz Japonlarının mistisizm, dinî hayat ve mâneviyata yönelmesi, insanların belirsiz ve değişken bir sosyal duruma karşı bir tür duygusal destek aradığı dine ve dinî gruplara olan eğilimlerinin bir yansıması olmuştur.

Japonya'da bu eğilimler 1970'lerden itibaren görünür hâle gelmiş, gençler seküler mânevî bir dünya görüşüne meydanmışlardır. 1980'lerde mânevî dünya, popüler kültürün bir parçası haline gelmiş ve tüketim kültürünün bir parçası olarak finansal başarıya katkıda bulunmuştur. 1990'larda bunun, gençlerin umutlarının bir yansımasından ve kültürel modadan daha fazlası olduğu görülmüştür. Sözgelimi, aynı acıyı paylaşan insanların mâneviyata dair grupsal terapilere katılmaları, sosyal dışlanmadan muzdarip veya psikolojik acılarla mücadele eden başka insanların da vakalarını görünür kılmıştır. Bu tür gruplar, yakınlarının ölümleri nedeniyle kederli insanlar arasında daha çok yaygınlık kazanmaktadır.

Japonya'da, bu dezavantajlı tecrübelerine rağmen, insanlar hayatlarının akışında mâneviyata olan ilgilerini nasıl edinmekte ve geliştirmektedirler? Yazılı ve sözlü basın, burada önemli bir rol oynamaktadır. Kitaplar, çizgi filmler, filmler, videolar ve internet gibi iletişim araçları kullanılmaktadır. İnsanlar, bunlardan bilgi edinmekte, seminerlere ve konferanslara katılmaktadırlar. Fakat bu etkinliklere katılanlar, kendi aralarında yüz yüze bir iletişim kuramamışlar ve uzun süreli birliktelikler gerçekleştirememişlerdir. Diğer taraftan, topluluklar oluşturmak yerine mâneviyata, eğitim ve öğretime rehberlik, genellikle ticarî nitelikli bir faaliyet olarak gerçekleştirilmektedir. Dinî liderler; okullar, hastaneler veya bakım kurumları gibi kamu kurumlarında maaşlı çalışan olmadıkları için mânevî danışmanlığı para karşılığı yapmaktadırlar. Bu kapsamda, mâneviyatla meşgul olan insanların sayısı artmaktadır. Mânevî danışmanlıkla ilgili kuruluş ve oluşumların, faaliyetlerini kâr amaçlı olarak gerçekleştirdikleri söylenebilmektedir. Dinî liderlerin geçim kaynakları ve organizasyonun yönetim giderleri, kitap satış gelirleri, seminerlerin düzenlenmesinden elde edilen katılım ücretleri ve diğer ticarî etkinliklerle karşılanmaktadır. Sonuç olarak, bir tür ticarî-mânevî ilişki şeklinde gerçekleşen mânevî danışmanlık ve rehberlik etkinlikleri, muhtevâ bakımından son derece yetersiz kalmaktadır.

Özetle, Japonların seküler mâneviyata yönelik ilgisi; bu yöndeki teşebbüslerin, dinî hareketlerin temel ilgi alanına girmesini sağlamıştır. Bu mâneviyat anlayışı çerçevesinde Japon dinleri; halk inançlarına önem vermekte, bireysel dinî yaşama vurgu yapmakta, mâneviyatın kurumsal dinî inançtan önce geldiğini savunmakta ve belli-kapsayıcı öğretiler oluşturmaktadırlar. Bu durumun bir sonucu olarak onlar, üyelik konusunda esnek ve hoşgörü eksenli bir yapıya sahip olmuşlardır. Japon toplumunun tarihî-kültürel birikimi bunu desteklemektedir. Budist ve Şintoistlerin aynı kutsal mekânda ritüelleri ve duaları birlikte gerçekleştirmeleri ve müşterek inançlar oluşturmaları, Japon toplumunda seküler dindarlık ve dinî çoğulculuğun varlığının güçlü kanıtı olarak görülmektedir.